

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF INCAPACITY OF CITIZENS

ПЛАХОТНИКОВ АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

PLAKHOTNIKOV ARTEM VYACHESLAVOVICH,
Moscow Financial and Industrial University «Synergy».

Статья посвящена исследованию исторической эволюции института недееспособности в российском праве, прослеживая его генезис от Древнего Рима до современности. Анализируются исторические корни института недееспособности, отмечается влияние римского права на его становление в России, приводится динамика этого института под воздействием изменяющихся социальных и медицинских представлений. Выделяются и характеризуются основные этапы развития законодательства, регулирующего недееспособность, с учетом специфики каждого исторического периода. В результате выявляется взаимосвязь между развитием психиатрических знаний и пониманием недееспособности в правовом поле.

The article is devoted to the study of the historical evolution of the institution of incapacity in Russian law, tracing its genesis from Ancient Rome to the present. The historical roots of the institution of incapacity are analyzed, the influence of Roman law on its formation in Russia is noted, the dynamics of this institution under the influence of changing social and medical concepts is given. The main stages of the development of legislation regulating disability are highlighted and characterized, taking into account the specifics of each historical period. As a result, the relationship between the development of psychiatric knowledge and the understanding of disability in the legal field is revealed.

Ключевые слова: *институт недееспособности, дееспособность, признание недееспособным, гражданское право, ограничение дееспособности, интересы недееспособных.*

Key words: *institution of incapacity, capacity, recognition as incapable, civil law, restriction of capacity, interests of the incapacitated.*

Формирование и развитие правоохранительных механизмов является неотъемлемой частью процесса культурной эволюции общества, в рамках которого происходит конструирование и институционализация представлений о психических нормах. Процесс конкретизации понятия недееспособности гражданина и формирование его правовых критериев находит свое выражение в последовательном развитии законодательства, в частности, положений Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Выделение недееспособности граждан в отдельную категорию правовых норм ГК РФ обусловлено динамикой развития общественных отношений. В результате этого процесса были определены основания и признаки установления недееспособности. При этом концептуализация недееспособности в юридической науке происходила в условиях активного развития психиатрических знаний. Вместе с тем, следует учитывать динамику общественного развития и соответствующую ему

трансформацию института недееспособности [6, с. 293].

В системе гражданского права институт недееспособности занимает важное место, поскольку он непосредственно коррелирует с концепцией дееспособности, истоки которой следует искать в римской правовой системе. Нормы, регулирующие недееспособность, зародились в Древнем Риме и отражали как особенности существовавших тогда правоотношений, так и уровень развития медицины той эпохи.

Наличие дееспособности у римского гражданина детерминировалось рядом критериев, среди которых можно выделить возрастные ограничения, социальное положение и семейный статус. При этом, доминирующее значение в контексте недееспособности приобретала социальная принадлежность лица. По мнению И.А. Покровского, субъект права в Древнем Риме признавался полностью право- и дееспособным при условии совмещения трех статусов: свободного, гражданина и домохозяина [2, с. 237]. Фундаментальным принципом римского права выступало положение о том, что полнота право- и дееспособности возможна исключительно при наличии свободы. Дихотомия «свободный – раб» являлась базовой для социальной структуры Древнего Рима. Рабы были лишены каких-либо прав и рассматривались в качестве «говорящего орудия» – имущества, находящегося в полной власти своего хозяина. Следовательно, в рамках римской правовой системы дееспособность определялась как возможность лица самостоятельно формировать, изменять или прекращать правоотношения путем совершения юридических актов.

Так, в Древнем Риме женщины имели ограниченную правоспособность и пожизненно находились под опекой мужчины (отца, мужа или родственника) из-за их подчиненного положения в обществе и стереотипа о "женской легкомысленности" [4, с. 344]. В числе факторов, способных повлиять на объем дееспособности римского гражданина, находилось и такое личное качество, как расточительство. Закон XII таблиц устанавливал прямую связь между расточительством и дееспособностью гражданина. Признание лица расточителем в порядке, регламентированном законом, влекло за собой ограничение его дееспособности посредством установления опеки, одной из функций которой являлся контроль за распоряжением имуществом подопечного.

Генезис института недееспособности в России неразрывно связан с воздействием римского права и его активной рецепцией в рамках отечественной юридической традиции. Проблематика дееспособности находит свое отражение уже в ранних источниках отечественного права. В частности, «Закон Судный людем» (XII в.), созданный при князе Владимире, устанавливал, что составление завещания возможно лишь при условии нахождения завещателя «в здравом уме и твердой памяти», что свидетельствует о понимании значимости психического состояния для совершения юридически значимых действий.

В период XVI-XVII веков, характеризовавшийся доминированием религиозного мировоззрения, психические расстройства не рассматривались в качестве медицинской проблемы. В условиях отсутствия специализированной психиатрической помощи уход за больными был сосредоточен в стенах монастырей, где их состояние трактовалось исключительно как духовный недуг – «одержимость бесами», «влияние нечистой силы», «проявление злых чар» [5, с. 141]. Подобная интерпретация психических расстройств фактически становилась единственным основанием для ограничения дееспособности. Год 1669 ознаменовался изданием указа, имевшего целью обеспечение сохранности имущества лиц, признанных душевнобольными.

В дореволюционной России существовали правовые институты «поражения в правах» и «гражданской смерти», которые приводили к полной или частичной утрате правоспособности. Подобные санкции применялись, например, к лицам, добровольно ушедшим в монастырь, а также к осужденным за тяжкие преступления к каторжным работам или ссылке.

В эпоху Петра I был предпринят ряд важных шагов по совершенствованию правового

регулируемости, что проявилось в принятии ряда нововведений, отличавшихся своей прогрессивностью для того времени. Важно подчеркнуть, что процесс институционализации понятия дееспособности и разработки норм, регулирующих данный институт, не был продиктован стремлением обеспечить защиту социально уязвимых граждан. Он стал реакцией на злоупотребления со стороны дворянства, которые использовали различные способы избегания исполнения своего гражданского долга в форме несения госслужбы. Отсутствие прямых правовых последствий для детей дворянского происхождения, чьи родители, ссылаясь на их вымышленную «умственную болезнь», отказывались отправлять их за рубеж для получения образования, способствовало формированию и распространению данной практики [6, с. 293].

Так, 6 апреля 1722 года был издан Именной указ Петра I «О свидетельствовании дураков в Сенате», который был направлен на регламентацию правового статуса двух категорий лиц: страдающих психическими расстройствами («душевнобольные» по терминологии указа) и допускающих неразумное распоряжение имуществом («расточители»). Теперь установление факта недееспособности лица получило ряд существенных правовых последствий, выраженных в ограничении его правоспособности. Данная мера затрагивала как сферу гражданских прав, так и возможность занимать определенные должности на государственной службе. Исследователи подчёркивают, что рассматриваемый Указ существенно ограничивал права лиц, имеющих психические расстройства, включая сферу семейных отношений, где была введена запретительная норма относительно возможности вступления в брак [2, с. 239].

Послепетровская эпоха характеризуется возрастанием научного интереса к институту дееспособности в рамках развития цивилистической мысли. Вопрос о дееспособности лица при заключении каждой конкретной сделки был тесно связан с оценкой его психического здоровья, поскольку наличие душевной болезни могло служить основанием для признания сделки недействительной. Для установления факта наличия душевной болезни применялась особая административная процедура освидетельствования. Важную роль в системе установления дееспособности граждан играло врачебное отделение губернского правления, т.к. именно оно проводило освидетельствование на наличие/отсутствие психических расстройств. Процедура освидетельствования инициировалась по запросу лиц, имеющих правовой интерес в определении дееспособности гражданина (родственники, наследники, опекуны и т.д.). На губернском уровне осуществлялся сбор первичной информации: представители губернского правления проводили опрос освидетельствуемого лица, фиксируя его ответы в специальном протоколе, на основании которого делался предварительный вывод о наличии/отсутствии психического заболевания. Окончательное решение принималось департаментом Сената. Только после утверждения Сенатом протокола освидетельствования гражданин объявлялся недееспособным. Анализируя данную процедуру, Г.Ф. Шершеневич указывает на ее существенный недостаток – длительность. Данный негативный аспект создавал реальную угрозу имущественным интересам освидетельствуемого лица, а также порождал правовую неопределенность в отношении совершаемых им гражданско-правовых сделок [6, с. 294].

А.А. Першуткина, обращаясь к изучению законодательных актов Российской Империи XIX века, выделяет ряд критических замечаний в адрес норм, определяющих правовой статус лиц, страдающих психическими заболеваниями. По мнению автора, законодательство в этой части носило неполный, обрывочный и бессистемный характер [5, с. 142].

В отечественной цивилистике до первой половины XX века термин «недееспособность» не использовался в качестве самостоятельной правовой категории. Впервые термин «недееспособность» получил законодательное закрепление в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года. Статья 8 данного кодекса связывала недееспособность с двумя основаниями: наличием психического расстройства, препятствующего рассудительному ведению своих

дел, и расточительством. Вместе с тем уже к 1927 году расточительное поведение, выражающееся в безответственном отношении к своему имуществу, более не рассматривалось в качестве достаточного основания для ограничения дееспособности.

Интересен факт, что в ст.31 ГК РСФСР 1922 г. проводилась дифференциация недееспособных субъектов: лица, признанные недееспособными без указания срока, и лица, недееспособность которых носила временный характер.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. в ст. 15, регламентируя понятие недееспособности, в целом сохранил формулировку, содержащуюся в аналогичной статье предшествующего кодекса. Вместе с тем, имел место отказ от трактовки расточительства как самостоятельного основания для признания лица недееспособным, что свидетельствует об уточнении критериев недееспособности [7, с. 200]. Важным нововведением в законодательстве о недееспособности стало введение нормы о ее восстановлении при выздоровлении или улучшении здоровья гражданина. При этом формулировка понятия «недееспособность» оставалась неизменной до принятия ГК РФ 1994 г.

Регулирование института дееспособности в современном российском праве осуществляется на двух уровнях. Материально-правовые аспекты дееспособности (понятие, содержание, основания ограничения) закреплены в главе 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Процессуальный же аспект, а именно порядок признания гражданина недееспособным, регламентируется нормами главы 31 ГПК РФ. Учитывая специфику и социальную значимость опеки над недееспособными гражданами, законодатель предусмотрел ее регулирование на уровне специальных законов – Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и Семейного кодекса РФ.

Разработка научного подхода к пониманию недееспособности граждан связана с именами видных отечественных психиатров: В.Х. Кандинского, С.С. Корсакова и В.П. Сербского. Фундаментальный вклад в формирование научного понимания понятия «недееспособность» внес В. П. Сербский, предложенная им концепция сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Недееспособность, представляя собой частный случай гражданско-правового состояния, обусловленного психическим расстройством, характеризуется рядом специфических черт [3, с. 67].

Анализ российского законодательства показывает, что понятие «дееспособность» получило более четкое законодательное закрепление, чем противоположное ему понятие «недееспособность». В частности, ст. 21 ГК РФ содержит развернутое определение дееспособности, в то время как понятие «недееспособность» не получило легального определения, а раскрывается лишь через указание на отдельные признаки [4, с. 346].

Так, дееспособность проявляется в возможности «гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» (статья 21 ГК РФ). Из этого можно заключить, что недееспособность, как отсутствие дееспособности, свидетельствует о невозможности лица своими действиями приобретать права и нести обязанности, об утрате возможности быть полноправным участником гражданского оборота [7, с. 203].

В соответствии со ст. 29 ГК РФ «гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством» [1]. Иными словами, полное ограничение дееспособности, согласно данной статье, допустимо исключительно в отношении граждан, страдающих психическим расстройством, исключающим возможность осознания ими значения совершаемых действий.

Следует помнить, что признание гражданина недееспособным основано на двухкритериальном подходе, предусматривающем установление как медицинского, так и юридического критериев. Медицинский критерий подразумевает диагностирование у лица психического

расстройства. В свою очередь, юридический критерий служит инструментом диагностики уровня отклонения психических процессов от нормы. Он предполагает комплексную оценку волевых и интеллектуальных компонентов личности. Неспособность к волевой регуляции поведения, свидетельствующая о нарушении контроля за своими действиями, рассматривается в качестве волевого компонента. Тогда как интеллектуальный компонент указывает на неспособность к адекватному пониманию последствий совершаемых действий. Для установления факта недееспособности гражданина необходимо одновременное присутствие двух рассмотренных критериев [4, с. 347].

Трансформация терминологического аппарата современного российского права в области психиатрии, выраженная в замене устаревших понятий (например, «слабоумный») на более нейтральное – «лиц, страдающих психическими расстройствами», свидетельствует о наличии тенденции к дестигматизации граждан с психическими отклонениями. Данный подход нашел свое отражение и в ГК РФ (ст. 29) [3, с. 69].

Систематизация актуальных норм современного российского законодательства, регламентирующих институт недееспособности, позволила разработать схематичное представление его правовых основ (см. рис. 1).

Рис. 1. Основы современного правового регулирования института недееспособности в российском законодательстве

Как видим, регулирование института недееспособности отличается многоаспектностью, охватывая различные сферы общественных отношений. К примеру, гражданское законодательство (ст. 29, 22 ГК РФ) определяет порядок и условия ограничения дееспособности.

Норма, закрепленная в статье 22 данного кодекса, указывает на недопустимость ограничения дееспособности посредством совершения сделок и подтверждает, что единственным источником правового регулирования данного вопроса выступает закон. В качестве еще одной иллюстрации можно привести статью 14 СК РФ, которая в качестве препятствия к вступлению в брак рассматривает не нарушение психики у гражданина как таковое, а лишь наличие у него юридически оформленной недееспособности.

Таким образом, исследование исторического пути становления института недееспособности позволяет заключить, что он прошел сложный процесс формирования, претерпев значительную трансформацию от архаичных представлений о психических нормах к современному пониманию недееспособности как комплексной медико-юридической категории. Регулирование данного института в российском праве, впитавшее в себя элементы римской правовой традиции, носит комплексный характер, находя отражение в нормах гражданского, семейного, процессуального законодательства. Важнейшим вектором развития данного института является гуманизация правоприменительной практики и дестигматизация граждан, страдающих психическими расстройствами. Вместе с тем, анализ действующего законодательства о недееспособности позволяет говорить о том, что, несмотря на наличие как материальных, так и процессуальных норм, регулирующих данную сферу, институт недееспособности не может считаться в полной мере совершенным. Являясь одним из важнейших механизмов защиты прав и интересов граждан, не способных в полной мере реализовывать свои правовые возможности, институт недееспособности требует устранения правовых пробелов и совершенствования с учетом современных реалий. Его дальнейшее развитие должно осуществляться в рамках междисциплинарного подхода, объединяющего усилия юристов, психиатров, психологов и социальных работников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 11.03.2024) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Заваруева А.И. Недееспособность в современном российском законодательстве // Академическая публицистика. 2021. № 11-2. С. 236-244.
3. Махарадзе Н.С. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2021. 166 с.
4. Неверов А.Я., Насыпова Е.С. Недееспособность: понятие, основания признания гражданина недееспособным, различие от других схожих понятий // Заметки ученого. 2023. № 5-1. С. 344-348.
5. Першуткина А.А. Историческое развитие института недееспособности граждан // Наука без границ: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. М., 2022. С. 139-145.
6. Сугурова Э.Х. История развития понятия "недееспособность" в гражданском праве // Молодой ученый. 2020. № 51 (341). С. 293-295.
7. Цопанов А.Р. К понятию недееспособности в гражданском праве // Синергия Наук. 2021. № 66. С. 199-203.

© Плехотников А.В., 2024.